

Лазарев М.А.

кандидат педагогических наук, профессор РАН, главный специалист
ООО «Вольное экономическое общество России»
департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com

Lazarev M.A.

Ph.D. (Pedagogical Sciences), Professor of the Russian Academy of Natural Sciences, Chief Specialist,
Free Economic Society of Russia
Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В работе проводится анализ направлений европейской педагогики в процессе логики эволюционного развития системы европейской культуры. Прослеживается процесс становления научно-образовательной парадигмы, как комплексного социально – мировоззренческого феномена, оказавшего влияние на развитие просвещения и сохраняющего силу влияния до сегодняшнего дня. В эволюционном контексте прослеживается взаимосвязь между философско-методологическими, религиозно-мировоззренческими и педагогическими взглядами, оказавшими определяющее влияние на формирование европейской культуры.

Ключевые слова: образование, история педагогики, воспитание, философия, культурологический подход, культурологический код, мировоззрение, картина мира.

THE INFLUENCE OF EUROPEAN CULTURE ON THE PRESENTATION OF PEDAGOGY MODELS IN THE EDUCATION SYSTEM

Abstract. The work analyzes the directions of European pedagogy in the process of the logic of evolutionary development of the European cultural system. The process of formation of the scientific-educational paradigm is traced as a complex socio-ideological phenomenon that influenced the development of education and retains its influence to this day. In the evolutionary context, the relationship between philosophical, methodological, religious, worldview and pedagogical views, which had a decisive influence on the formation of European culture, can be traced.

Keywords: education, history of pedagogy, upbringing, philosophy, cultural approach, cultural code, worldview, picture of the world.

Русское централизованное государство выстроено на основе православно-христианского, по сути, византийского культурного концепта, система государства была ориентирована преимущественно на количественный, территориальный рост посредством расширения земель, как стратегию имперско-экстенсивного развития. В этот период Европа, проходящая эпоху Ренессанса, поднимается и переходит на качественно новый уровень развития, который обеспечил превосходство над Востоком и экспансию, последовавшую в лице периода Великих географических открытий. Европейский мир неудержимо расширялся и распространялся, в том числе и на Восток, что обусловило необходимость противостояния данному влиянию. Византия, выступавшая как зона пограничного раздела между Западной Европой и Востоком, пала. На земле Европы фактически воочию столкнулись и сошлись два способа и варианта государственного выживания и бытия – количественного, территориального увеличения и расширения, и качественного, технологического роста и прогресса всей системы (за счет реализации новых, прогрессивных технологий).

В этих условиях реальная задача в целях выживания страны, заключалась в перенятии и применении доступных достижений Запада для сохранения существования самой культуры византизма [4]. Используемые достижения, идущие посредством их культурного влияния, не должны были расшатывать и разрушать культурные основы государства. Задача заключалась в освоении и использовании достижений западной культуры при сохранении и укреплении смыслообразующих основ русской реальности – самодержавия и православного начала, как базовых основ культуры.

Последовательно, начиная с самого начала XVII века, в России наблюдается и отмечается влияние польской католической, голландской и германской протестантской и американской культур. Однако данные влияния, помимо своих первоначальных целей, в силу глубокого различия и разнородности культур, способно было так же оказать и негативное, достаточно противоречивое влияние. По отношению к изначально православному характеру культуры. Хотя влияние Запада должно было являться, по возможности, в культурном отношении достаточно поверхностным, и не затрагивать глубинных и принципиальных основ русской жизни. Тем не менее, конечно, ограничить его только лишь какими-то определенными пределами и рамками, было чрезвычайно затруднительно. Поэтому оно естественно сопровождалось модернизацией, в качестве противодействия, самодержавного, имперского начала институтов и структур самодержавного, имперско-православного характера. По сути, эти институты так же получали характерную, реальную возможность к усилению посредством получения и использования западного культурно-модернизационного влияния. Использование достижений Запада усиливало государственные институты и позволяло применять, в целях противостояния нежелательному, чужеродному влиянию. По сути, государство, укреплялось, и задачи общества постепенно перекладывались на его плечи.

А Европейская система шла своим путем, западный опыт на практике использовался с позиции присущей для нее культуры и образования.

В эпоху Петра I важнейшим, наиболее распространенным из числа различных иностранных всех языков становится немецкий, хорошо известный, как язык научно-философского общения. Свою лидирующую роль он явственно удерживает вплоть до начала XIX века. И преимущественная часть ученых, офицеров, инженеров, приглашавшихся Петром Великим и его непосредственными приемниками в Россию, так же были выходцами из Германии, что наиболее отчетливо представлено в эпоху Анны Иоанновны в период «немецкого засилия» у престола, в армии, науке и в системе управления, упомянутые в трудах М.В. Ломоносовым. Для того, чтобы представить все реальные масштабы этого процесса и явления, достаточно нам будет вспомнить имена Эйлера, Миниха, Остермана, Бирона и Миллера.

По существу, страна фактически подпала под германское культурное влияние, прослеживавшееся в самых разных областях и сферах. Апофеозом этого процесса стало возведение германцев на престол и онемечивание правящей династии Романовых. Наиболее выдающаяся из числа всех правящих страной императриц была Екатерина II – по своему происхождению этническая немка, принцесса мелкого и обедневшего германского княжеского дома. И, как в волшебной сказке, внезапно попадает в страну сказочных, невысказанных богатств. Со времени Екатерины II практически все браки представителей мужской части династии Романовых были осуществлены с принцессами германских княжеств. Вот только лишь второй Екатерины среди них, к сожалению, увы, не оказалось.

Во многом именно благодаря влиянию со стороны германской мысли и культуры в России при Петре I и непосредственных его преемниках была осуществлена первая успешная модернизация страны, позволившая частью вырваться из состояния многовекового отставания.

С влиянием Германии и ее культуры связывается становление имперской административной системы управления в России, науки и образования, промышленности и регулярной армии, а так же, наконец, общественного мировоззрения, сложившегося или сформированного под влиянием германской (немецкой) философии марксизма.

Становление и развитие российской школы и образования начиная с XVIII века осуществлялось под влиянием Германии.

Этот процесс берет свое начало в период реформ Петра Великого, с течением времени последовательно охватывая университетское, военно-элитарное, начальное и среднее образование. К началу XIX века в России уже существовала и сложилась многоуровневая система образования. Вполне естественно, что приводимое влияние в образовании являло собой результат определенного воздействия, проникновения культуры. И, в то же время, несомненно, что формирование образования под влиянием данной культуры выступало в качестве условия и средства по ее дальнейшему распространению и продвижению в России. В лице образования в условиях России германская культура приобрела мощнейший фактор по развитию и формированию умов, ментальности в присущем, изначально характерном направлении. Возможно, разумеется, что далеко не все из стен учебных заведений выходило столь открытыми и явными «германофилами», но склонность к восприятию этой

культуры посредством соответствующего образа, или характера мышления, приобреталась в этих стенах повсеместно.

Само открытие учебных заведений непосредственно предполагало формирование, наличие, необходимость штата педагогов, как носителей культурного влияния, которые или сами были родом из Германии, или проходили подготовку в расположенных в Германии университетах, или же учились у немецкой профессуры, приглашаемой в Россию [1].

Основой для реализации подобного подхода и влияния явилось основание Петром Великим Академии и Университета в Петербурге при наличии гимназии при нем. Смысл этого решения заключался в приглашении в Россию иностранной, преимущественно, разумеется, германской профессуры, которая бы, наряду с исследованиями, могла бы заниматься обучением кадров из числа российского студенчества. По сути, речь велась об создании, организации научных школ, изначально возглавляемыми германскими учеными, стоявшими, таким образом, у самых истоков становления русской науки и системы светского образования. С этого времени, процесс становления научной мысли в России непосредственно отражал особенности своего германского прототипа.

В лице образования было сформировано могучее средство и условие по влиянию германской культуры на Россию [8]. Поэтому совсем не удивительно, что основные направления в духовно-интеллектуальной, культурной мысли Германии так же находили, получали отклик и в условиях России. В данном случае, за этим было и стояло нечто большее, чем просто общность христианского культурного порядка и влияния.

Значительность германского культурного влияния и даже его непосредственно духовного преобладания в России получает проявление в философской сфере в середине XIX века, получив свое начало с увлечения Кантом, Шеллингом и в наибольшей мере гегелевской диалектикой.

Результатом усвоения, присвоения германского культурного влияния явилась и организация системы гимназического образования в России, основанная изначально на реализации индуктивного подхода к обучению. В основе этого образования, корни которого прослеживаются, начиная с периода Реформации и Филиппа Меланхтона, было изучение дисциплин, так называемого «классического цикла», преимущественно гуманитарного – характера, – античных языков, литературы, логики, риторики, истории, а также математики, большинство которых было весьма далеко от современной жизни. Полагалось, что рассматриваемое содержание образования не только формирует личность с непосредственно культурной стороны, передавая содержание классической культуры и эпохи древних Греции и Рима, но и способствует развитию абстрактного, или же «чистого» мышления через отсутствие реальной связи этих дисциплин с условиями окружающей реальности. Благодаря этому, в известной мере, преодолевалась индуктивная направленность образования, присущая системе и подходу Я.А. Коменского, однако само содержание учебных дисциплин продолжало оставаться отстраненным и оторванным от жизни.

Противоречие между принципиально-индуктивной сущностью или самим характером подхода, и акцентуацией, нацеленностью на развитие мышления представляло собой наиболее существенное из числа противоречий, свойственных для классического гимназического образования сперва в самой Германии, а затем уж и в России. Классицизм, при всех его достоинствах, особенно внимание к развитию мышления, не оставлял достаточных возможностей для эволюции образования содержательного плана. И преодоление этого противоречия стало условием дальнейшего развития образования и научной мысли.

В настоящий период времени наблюдается переход от германоцентристской, или же германоориентированной, образовательно-обучающей модели к модели американоцентристской, или же американоориентированной. Практически, по меньшей мере в течение периода с начала XIX века и вплоть до конца XX века российское образование пребывало под влиянием германской парадигмы и модели обучения. Такая ситуация явилась, в целом, отражением ориентации на достижения германской культуры, научной мысли и модели управления, сложившейся в России, начиная со времен Петра Великого.

На рубеже XIX-XX веков влияние со стороны Германии породило основную идеологию, господствовавшую в России практически на протяжении всего XX века, известную под именем идеологии коммунистической. Утверждение коммунистической идеологии являло собой непосредственное следствие преобладания германского культурного влияния, что признавалось

косвенно еще В.И. Лениным, отметившим германскую классическую философию в качестве основного, главного источника марксизма [9].

Процесс формирования культуры Германии происходил под значительным, существенным влиянием Реформации и утверждения лютеранской разновидности, или модели Протестантизма.

Вовлеченность в протестантскую культуру создало возможности Германии в период Нового времени достичь серьезных, а, порой, даже действительно ошеломляющих успехов в сферах, где рациональное начало не предполагало ярко выраженных черт практической активности – в науке, философии, литературе философского характера и содержания, а также в сфере музыкальной деятельности, став в этих областях одним из лидеров.

Результатом влияния протестантизма, оказался ярко выраженный рационализм, сохранивший, в то же время, свойственную лютеранству идеалистическую ориентацию, окраску и направленность.

Лютеранство сформировало систему и концепцию англо-саксонского, англиканского протестантизма, определившая второе направление в культуре европейского рационального сознания. Будучи, в целом, столь же рационалистична по своим исходным, изначальным постулатам, англиканская модель, в отличие от лютеранства, придавала наибольшее значение успехам личности практического плана, ориентируя ее на вполне земную и практическую деятельность. Богатство, ранее рассматривавшееся христианством в качестве главного, важнейшего «соблазна мира» или «искушения дьявола», в системе и с позиции англиканского протестантизма полагалось в роли достижения и, по своей сути, объявлялось самоценным. Успехи личности на практике, в процессе жизнедеятельности свидетельствовали об ее богоизбранном значении, выступая материальным подтверждением проявления божественной любви [11].

Можно вспомнить в качестве примера учения в лице утилитаризма – философии Иеремии Бентама, возводящего идею и начало пользы в некий высший, абсолютный принцип. В основе этой философии – идея достижения скорейшего и наименее затратного достижения успеха, в рационально-идеальной форме явленная еще в соответствующем положении средневекового английского философа Оккама и минимизации усилий в достижении целей («брита Оккама»), говорящая о том, что напрасно тратить большие усилия в том, что может быть достигнуто при помощи усилий меньших (малых) [14]. Это положение свидетельствует, что британской философии и культуре был присущ рационально-прагматический подход, стремление к рационализации еще со времени Средневековья. Эпоха философии Бентама по времени возникновения практически совпала с промышленным переворотом и массовым распространением начального образования в Англии, выступив в качестве его своеобразной идеологической основы.

Характерное мировоззрение населения Германии XVIII – первой половины XIX века – представляло собой ярко выраженный рационализм, имеющий при этом выраженную идеалистическую подоплеку, проявляющуюся в романтизме и неадекватном, «превращенном» отражении реальности и представлении о собственных возможностях. Подобное рационально-идеальное мировоззрение вполне закономерно создавало базу для идеализации любых рациональных построений. С позиции идеализма, абсолютизовавшего сам рационализм, непосредственно рациональная модель закономерно представлялась более существенной, значительной и важной, чем нежели она была в действительности. По своей роли и значению, она существенно превосходила то, что имело место быть в реальности. Теория предполагалась, представлялась более существенной, значительной, чем практика. На самом деле, в данном случае, мы можем наблюдать феномен абсолютизации теории, имеющей приоритетное значение по сравнению с практикой.

Идеальный рационализм в XIX веке присутствовал практически во всей центральной и восточной Европе, однако получить свою реализацию на практике в качестве победившей основной идеологии он смог, в действительности, лишь в условиях России. В русле влияния германского идеализма в стране создается наука и ориентированное на науку высшее, университетское образование, а также и образование гимназического плана, хоть и связанное с университетским, но ориентированное, преимущественно, на систему управления [2; 3].

Отсюда же закономерно следует и тезис о руководящей роли и значении науки и идеологии в общественном развитии, что обеспечивает управляемость и предсказуемость самой общественной системы.

В мировоззрении это получает отражение, например, в лице системы Гегеля, которая являлась высшим и последним достижением философской мысли, по которой, или же в полном соответствии с

которой в дальнейшем будет развиваться мир. А в сфере практики – стремление безоглядно следовать теоретическим концепциям и разработкам, выстроенным по законам логики, на системно-доказательной основе. По сути, данное мировоззрение являет собой характернейший пример картезианского рационализма с его принципом «*cogito ergo sum*» – «я мыслю, следовательно, я существую»¹ [6; 10]. Вера в научное, рациональное познание, в то, что наука сможет и способна изменить, преобразовать всю человеческую жизнь, включая, к слову, так же нравственные принципы.

Если сам Гегель только утверждал приоритетное значение своей системы над реальностью и в отношении реальности, то создатели марксизма, как его ученики, по сути, попытались смоделировать реальность на основе результатов и системы философского анализа. Учитывая факт приоритетности рационального подхода и абстракции, сама реальность должна была развиваться на основе разработанной теоретической концепции. Сам Гегель разработал диалектику, ограничив ее, в то же время, идеалом прусской монархии, принятой этим философом за социальный образец. Ученики Гегеля – марксисты вывели, освободили диалектику из пут идеалистической системы, рассмотрев и утвердив ее, как некий алгоритм развития. Роль материализма заключалась в том, чтобы обратить систему или метод диалектики на практику.

С этого времени, диалектика становится развернутой на практику и обращенной в будущее, представляя собой алгоритм процесса и системы социального развития.

Однако, в то же время, и в представленной системе, или же подходе продолжает сохраняться общая приоритетность рационализма и теоретизма, представляющего собой базу построения будущего. Существует и присутствует некая абстрактная известная модель, которая рассматривается изначально в роли сверхреальности (высшей реальности), а, в то же время, окружающее выступает в роли ее производного, вторичного начала. В случае отклонения окружающей реальности от этой модели «виноватой», разумеется, является сама реальность, которая нещадно «подгоняется» под данный образец или стандарт. Приоритетность сферы идеального теоретизма, как реализации мышления в условиях рационально-идеальной сферы, можно было так же наблюдать в лице концепции марксизма, сформированной на базе и основе классической германской философии. Приоритетность идеальное начало над реальным, представлявшее собой, по существу, продукт и результат веры в рациональную, абсолютизацию рационализма и рационального пути познания, в своем практическом значении получает отражение и воплощение в попытке моделирования общества грядущего, будущего.

По сути же, это вера в теорию и логику, которая для протестантского, рационального сознания представлялась более существенной и важной, чем окружающая вас реальность, жизнь. Наиболее сильно картезианство воплотилось именно в Германии.

Декарт, базируясь на протестантских постулатах, поставил во главу угла, утвердил в качестве основы деятельность рационально-идеального характера, создав этим основу и определив направление развития культуры и научной мысли.

В отличие от германской, английская, а, затем, позднее, соответственно, так же и американская система воспитания и образования предполагает факт опоры на формирование практического опыта в его практическом значении, а не как германская, что в корне отличает весь подход.

В свою очередь, под влиянием идеологии англиканского протестантизма, Френсис Бэкон, в лице принципа эксперимента и экспериментального подхода, утвердил приоритет деятельности практико-рационального характера и плана.

Система англиканского протестантизма оказала несомненное, серьезное влияние на формирование научно-экспериментального подхода Ф. Бэкона, полагавшего и утверждавшего эксперимент в роли критерия достоверности познания и мышления. В отличие от Рене Декарта, выступавшего с идеей самодостоверности рационального мышления, разума, Ф. Бэкон полагал, что всякая теория должна пройти проверку, подтверждение на практике, и истинным является лишь только знание, которое возможно экспериментально повторить, проверить. Такой подход способствовал утверждению начала и идеи объективности познания, одновременно ставя во главу угла практические результаты рационализма.

¹ Цит.: «Декартовское *cogito* – я мыслю, следовательно, я есмь, – преобразуется в несколько иную, более пространную формулу: страдая и любя, я вспоминаю и, следовательно, я есмь, и значит, есть, бытийствует не только видимый, но и невидимый, интеллигибельный мир»

С Френсиса Бэкона стремление к эмпиризму и вышедшему из него субъективному идеализму, раскрывающему роль, значимость опыта субъекта для познания мира и, соответственно, одновременно, ограниченность познания пределами рассматриваемого опыта, становится чрезвычайно характерной, даже родовой чертой английской философии [5]. Посредством и в лице субъективного идеализма, по сути, утверждается идея субъективности и индивидуальности познания, основанного на субъективности начала личностного опыта. В свою очередь, утверждение идеи и начала субъективности личностного опыта явилась, в свою очередь, очевидной, несомненной предпосылкой для реализации индивидуального подхода в воспитании и через воспитание.

Воззрения Бэкона создали и подготовили реальную основу для возникновения и развития естественных наук, естественнонаучно-экспериментального познания, основой которого являлся, полагался практико-экспериментальный метод.

Приоритетность воспитания, как способа формирования практического опыта, реализуется в системе «воспитания джентльмена» Джона Локка уже во второй половине XVII века, ориентированной на воспитание бизнесмена.

Как и Я.А. Коменский, Локк в своих воззрениях основывался на характерной для своего времени концепции сенсуализма, которая обусловила индуктивную направленность подхода. Согласно Локку, весь образовательный процесс должен был основываться на принципе практической полезности и применимости, что обуславливает факт ориентации в содержании образования с гуманитарно-философских на изучение естественнонаучных или прикладных предметов.

Именно начиная с Джона Локка, образование проявляет перманентную тенденцию к утрате, отрицанию классицизма, классического фундаментального образования, обусловленную утверждением приоритетности практического опыта над ролью идеального абстрактного мышления. Абстрактный обобщенный опыт в его непосредственно рациональной форме столь же явно тяготеет или расположен к содержанию образования фундаментального научного характера классического типа или плана, в какой опыт непосредственно практического типа ориентирован на изучение и внесение в содержание образования прикладных или же естественнонаучных дисциплин [7].

В силу ориентации концепции воспитания Локка на практику, она обеспечивало личности достаточно универсальное развитие, позволяя реализовать знания на практике, не замыкаясь только лишь в теоретической, культурно-идеальной.

Локк, до определенной меры преодолевает характерное теории Коменского противоречие между сенсуализмом, как конкретно-эмпирическим подходом, и теоретическим, оторванным от практики, гуманитарным содержанием образования, реализующимся в идеально-обобщенной и абстрактной форме. Особое внимание в системе Локка придается воспитанию коммуникативных качеств при экстравертированности личности.

Преимущественно гуманитарный характер содержания образования в теории Коменского предполагал и обусловил необходимость идеализации и ухода от эмпирии, от опыта [13]. В итоге свойственный ему сенсуализм проявляется лишь на ранних стадиях образования, или этапах обучения, а в самом его процессе преобладает установка на приоритетность опыта в его абстрактно-обобщенной форме.

В период конца XIX века в педагогике Америки и Англии прослеживаются новые тенденции, во многом обусловленные влиянием немецкой философии с характерной для нее идеей деятельности. Система Локка была создана на сенсуалистической основе, что, при присущем ей практическом характере, определяло строгую индивидуальность ее применения, ограниченность рамками чувственного опыта конкретного ребенка. Однако, в период промышленного переворота возникает явная необходимость массового практико-ориентированного образования, которое, не подавляя принципа, или задачи утверждения активности ребенка, позволяло развивать и образовывать достаточно широкие слои.

Реализация подобного подхода получает отражение в разработке рационализированного алгоритма по исследовательской деятельности, представленного американским педагогом Джоном Дьюи и экспериментальной педагогикой Европы [12]. Согласно Дьюи, основные стадии обучения, или познания мира ребенком уподобляются основным этапам по организации исследования, проходя которые, он усваивал универсальный, базовый алгоритм деятельности в разных сферах. По существу, сам алгоритм научного познания переносился на характер и этапы обучения в деятельностной форме. Каждый ребенок выступал в роли исследователя и приучался к поиску и рациональному планированию

жизни. Рассматриваемый алгоритм способствовал активизации учебно-познавательной деятельности каждого ребенка, позволяя, в то же время, контролировать педагогический процесс. Однако, в то же время, представленный подход усиливал прагматизацию учебного процесса при уменьшении значения общего, фундаментального научного образования. Образование в представленной системе становилось (в целом) явно более прикладным.

Акцент образования на деятельности собственно практического типа и характера приобретает проявление в утверждении так называемых исследовательских методов – метода проектов, Дальтон – плана и ряда подходов, позволяющих ученику реализовывать учебные задачи при минимальности вмешательства со стороны учителя. Образовательная деятельность сосредотачивается вокруг формирования личного практического опыта учащихся, что полагает своим результатом ухудшение управляемости и отсутствие теоретического содержания, доходя до полного, последовательного прагматизма. В личностном плане, воспитательном аспекте это способствует формированию индивидуализма и рационализма, акцентированных на достижение личного, конкретного и материального успеха. Образование становилось ориентированным на конкретную реальность и практическую деятельность, но лишалось свойственной ему прежде, при теоретическом подходе, широты, обозначая перспективы в явно приближенном к сегодняшней реальности значении.

Слабость теоретического содержания, построенного и основанного на усвоении и присвоении опыта посредством идеальной формы, не позволяла причислять все вышеприведенные подходы к числу элитарных по своему характеру. Такова была действительная плата за систему обучения, основанием которой выступала деятельность непосредственно личностно-практического плана. Любое элитарное образование, не ориентированное исключительно на личный и практический успех, предполагало овладение информацией в ее теоретическом аспекте и значении, что, в свою очередь, необходимо порождало идеализацию и соответствующую перегрузку.

Литература:

1. Бойцов Е.П., Гвоздюк В.Н. Система высшего образования Германии и России: сходства и различия // *Международный журнал экспериментального образования*. – 2014. – № 7-1. – С. 71-71.
2. Бутов А.Ю. Наука и проблема человека в логике развития культуры Западной Европы (Часть 1) // *Гуманитарное пространство. Международный альманах*. – 2017. – Т. 6. № 2. – С. 120-130.
3. Бутов А.Ю. Наука и проблема человека в логике развития культуры Западной Европы (Часть 2) // *Гуманитарное пространство. Международный альманах*. – 2018. – Т. 7. № 1. – С. 65-91.
4. Бутов А.Ю. К вопросу о генезисе традиций университетского образования в Европе // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. – 2022. № 4. – С. 27-47.
5. Бэкон Ф. Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. – М.: Мысль, 1971. – 590 с.
6. Декарт Р. Рассуждение о методе с приложениями. Диоптрика, метеоры, геометрия. – М.: АН СССР, 1953. – 273 с.
7. Лазарев М.А. Джон Локк и идеалы просвещения // *Наука и школа*. – 2019. – № 1. – С. 227-236. DOI: 10.24412/Fd9ShWh8JSg
8. Лазарев М.А., Бочкарева Е.Д. Образовательные концепции в логике активизации процесса обучения // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. – 2022. – № 2. – С. 359-374.
9. Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма // *Просвещение*. – 1913. – № 3.
10. Мотрошилова Н.В. Феномены воспоминания о смерти и любви в «Лекциях о Прусте» // *Произведенное и названное*. – М., 1998.
11. Подвойский В.П., Бутов А.Ю., Оленев С.М., Лазарев М.А. Коэволюция как инновационная идея в системе психолого-педагогических наук // *Гуманитарное пространство*. – 2012. – Т. 1. № 1. – С. 163-174.
12. Dewey J. *Philosophy of Education. The Middle Works of John Dewey, 1899 1924*. – Carbondale, Southern Illinois University Press, 1976. – Vol. 7. – P. 306 - 307.
13. Comenius J.A. *Via Lucis Vestigata & Vestiganda, Etc.* – apud Christophorum Cunradum, 1668. – 102 p.
14. Thorburn W.M. *The Myth of Occam's Razor* // *Mind*. – 1918. – Vol. 27. No. 107. – Pp. 345-353. DOI:10.1093/mind/XXVII.3.345